

настирів. Клір епархії складається з 335 священнослужителів (318 священників і 17 дияконів), 223 представники чернецтва.

У 2011 р. для підвищення ефективності епархіального управління Мукачівський архієпископ Феодор створив нові органи. Для врегулювання питань пов'язаних з храмовим будівництвом створено відділ у справах церковного будівництва і архітектури. Для більш ретельної місіонерської роботи в армії створено відділ взаємодії зі збройними силами та іншими військовими формуваннями, для роботи в місцях позбавлення волі створено окремий відділ пенітенціарної (тюремної) системи виконання покарань. З метою посилення зв'язків з громадськістю та владою в краї створено відділ зі зв'язків з громадськістю і представниками влади в Закарпатській області. Для збалансованої роботи медіапростору Мукачівської епархії створено новий інформаційний відділ, в функції якого входить відповідальність за весь мас-медіа простір, прес-службу, радіо та відео програми епархії та т.д. Крім цього, в Мукачівській епархії активну діяльність здійснюють такі епархіальні відділи, як: відділ сім'ї та молоді, видавничий відділ, відділ релігійної освіти, катехізації та місіонерства, літургійно-богословський відділ, відділ з організації паломництв. Створено офіційний сайт Мукачівської епархії (<http://mykachevo.eparchia.net>), видається журнал “Православний літопис”. З 2008 р. в Мукачівській епархії діє богословсько-історичний науково-дослідний центр ім. архімандрита Василя Проніна.

В Мукачівській епархії досить активно діють недільні школи. Православна молодь об'єднана в молодіжні братства. Вони організовують творчі зустрічі, концерти, відвідини дитячих будинків, лікарень, в'язниць. Духовенство обох епархій регулярно виступає на місцевому телебаченні та радіо (“ЗОДТРК Тиса-1”, “ТРК М-Студіо”. Мукачівська епархія у 2011 р. почала реалізацію кілька духовно-просвітницьких медіа-проектів: телепрограма “Духовне джерело” (ТРК “М-Студіо”), телепрограма “Одкровення” (ЗОДТРК Тиса-1), радіо програма “Джерела духовності” (Українське радіо (УР-1) 69,53 МГц (УКХ)¹).

Таким чином, Мукачівська православна епархія активно розвивається. Вона з кожним роком збільшує кількість громад, зосередивши свою увагу на пастирському служінні серед молоді, ув'язнених, інвалідів. Можна прогнозувати певне зростання кількості православних парафій та чернечих обителей.

Чиркова М.Ю.

Викладач

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

РЕЛІГІЙНІ ТОПОНІМИ ЯК МІСЦЯ ПАМ'ЯТІ

Останні сто років української історії можна характеризувати як час війн і численних соціальних потрясінь. Місце релігії й церкви протягом зазначеного періоду також зазнавало перманентної трансформації. На початку ХХ ст. православ'я виконувало роль одного із стовпів російської державності згідно із теорією “офіційної народності” С. Уварова. Після Жовтневого перевороту 1917 р. в офіційній ідеології більшовиків місце релігії, яка, за висловом К. Маркса, є “опіумом народу”, зайняла комуністична ідея. Хоча для українців релігія упродовж віків також, за твердженням науковців, була основоположним інтегруючим імпульсом, але після проголошення української незалежності 1991 р. вона не змогла відновити свій універсальний моральний потенціал. Напевно такий результат є цілком закономірним, адже протягом 75 років радянська влада намагалася витіснити із суспільної свідомості релігійний чинник. Як і всі революціонери, більшовики одразу визначилися з тими явищами у минулому, які потрібно було відмінити, забути або просто знищити, щоб підготувати нове (комуністичне) майбутнє. Релігія займала у цьому переліку одне з перших місць.

Заходи, які здійснювали інститути радянської держави для боротьби з церквою та її впливом на соціум, були досить різноманітними: від суспільної ізоляції або й фізичного знищення церковнослужителів, націоналізації та навіть руйнування культових споруд до планомірної

¹ Поточний архів Мукачівської православної епархії.

антирелігійної пропаганди і агітації, звинувачення у ретроградності та мракобіссі. Одними із таких заходів стали кампанії з перейменування географічних назв (топонімів) культового походження, пов'язаних з релігійними святами, храмами, церквами, мечетями тощо.

У наш час кілька разів проводились масові перейменування населених пунктів України. За підрахунками М. Янко близько 4 тис. ойконімів – назв міст, сіл, селищ, хуторів було замінено іншими¹. М. Чугуєвський наводить ще більшу цифру: близько 5 тис. перейменувань лише протягом 1941–1946 рр.² На жаль, поки що ніхто не встановив, яка кількість серед них раніше мала релігійну назву, але внаслідок такої державної політики на карті України їх залишилось дуже мало. Слід погодитися з думкою Н. Таранової, що офіційне перейменування населених пунктів порушує одну із закономірностей топонімії, згідно з якою назви не належать ніякій владі, бо вони загальнонародні. Серед досліджених нею топонімів Гологоро-Кременецької гряди та Малеого Полісся ойконімів релігійного походження таких, як Спасів, Церковне, Трійця, виявилось лише 0,6%³.

Французький історик П. Нора обґрунтував концепцію пізнання минулого через дослідження так званих “місць пам'яті”, тобто певних історичних символів, які протягом тривалого часу залишаються у пам'яті суспільства для його самоідентифікації. Вчений вважає, що народи і держави намагаються подолати розриви у часі, реконструюючи минуле завдяки збереженню (або знищенню) цих “місць пам'яті” і впливу таким чином на формування суспільної свідомості. Держави та різні політичні сили використовують у політичній практиці ці символи для віднайдення втраченої ідентичності і легітимізації свого теперішнього стану⁴.

У поляризованих соціумах інтерпретації минулого, змодельованого певним чином, перетворюються в ідеологічну зброю. Очевидно, більшовики це цілком усвідомлювали, коли починали свої кампанії з перейменування українських міст і сіл. Масове офіційне перейменування населених пунктів як складова частина адміністративно-територіальної реформи розпочалося у 1923 р. після затвердження ВУЦВК постанови “Про порядок перейменування населених пунктів”⁵. Хоча почалося воно раніше з присвоєння окремим населеним пунктам імен революційних діячів. Наприклад, до 1923 р. у Кременчуцькому повіті Полтавської губернії існувало с. Троїцьке (Миколаївка) Манжеліївської волості⁶. Але 1922 р. загальні збори виборців (за інформацією Великокринківського райвиконкому) прийняли постанову про зміну назви села⁷. Мала президія Полтавського губвиконкому 8 березня 1923 р. вирішила порушити перед ВУЦВК клопотання про перейменування його в село ім. Фрунзе⁸. Таким чином з'явилося с. Фрунзівка (нині Глобинського району), а історична назва Троїцьке (Миколаївка), пов'язана, за твердженням авторів Полтавського тому “Історії міст і сіл Української РСР”, з ім'ям Миколи Васильовича Капніста та Троїцькою церквою⁹, побудованою коштом його дружини Маври Григорівни 1833 р.¹⁰, зникла назавжди. Так, влада намагалась одночасно досягти подвійної мети: витіснити з суспільної свідомості й релігійні традиції, і згадку про графів Капністів, які відігравали помітну роль в історії України.

У березні 1923 р. Президія ВУЦВК доручила наркоматам внутрішніх справ і юстиції проводити нагляд за підготовчою роботою з перейменування населених пунктів, назва яких пов'язана з добою царату. НКВС УСРР зреагував оперативно: 20 березня 1923 р. губернським відділам управління був надісланий циркуляр з вимогою “подати до НКВС не пізніше 1 травня 1923 року всі відомості та матеріали про села й міські поселення губернії, які мають династичні,

¹ Янко М.П. Топонімічний словник України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.toponymic-dictionary.in.ua>. – Заголовок з екрану.

² Чугуєвський М. На часі топонімічна реформа // Пам'ятки України: історія та культура. – 2001. – № 1-2. – С.201-203.

³ Таранова Н.Б. Фізико-географічна зумовленість топонімії Гологоро-Кременецької гряди та Малеого Полісся: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.01. – Львів, 2004. – С. 10, 13.

⁴ Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2-3(40-41).

⁵ Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України. – 1923. – № 37. – Відділ перший. – Стб. 515.

⁶ Список населённых мест Полтавской губернии за 1900 год. – Полтава, 1904. – С. 512.

⁷ Державний архів Полтавської області (далі – ДАПО), ф. Р.-2038, оп. 1, спр. 880, арк. 73.

⁸ Там само, ф. Р-1503, оп. 1, спр. 111, арк. 17.

⁹ Там само, ф. Р-8661, оп. 1, спр. 799, спр. 2, 53.

¹⁰ Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 год. – Полтава, 1902. – С. 307.

релігійні або інші контрреволюційні назви, для зміни останніх відповідно бажанню та волі робітничих мас і незаможного селянства кожної такої місцевості”. 20 червня 1923 р. НКВС розіслав ще один циркуляр, в якому наголошувалося, що процес перейменування слід починати з прийняття рішення загальними зборами мешканців села чи на засіданні сільради¹. Радянська влада намагалась виправдати зміни ойконімів “побажаннями трудящих”.

Збереглися витяги з протоколів деяких сходів, написані наче під копірку. Наприклад, на загальних зборах мешканців Покровської сільради Ковалівського району 15 вересня 1923 р. голова сільради Церковний (яка іронія долі) запропонував перейменувати с. Покровське на с. Артемівку за пропозицією райвиконкому. У відповідь один з присутніх на зборах селян запитав, “хто такий був тов. Артем, в честь якого пропонується перейменувати”... Загальні збори все-таки прийняли потрібне рішення, попрохавши негайно надіслати автобіографію т. Артема, бажано з портретом².

26 жовтня 1923 р. на засіданні губернської адміністративно-територіальної комісії був затверджений список населених пунктів Полтавщини, що підлягали перейменуванню за побажаннями їх мешканців. У ньому по шести округах губернії значилось 54 назви, які радянська влада пов’язувала з релігією та добою царату, тому намагалась викреслити з народної пам’яті. Зокрема це с. Хрестителеве Золотоніської, с. Воскресенське Червоноградської, х. Воскресенський Прилуцької, Скиток Преображенський Роменської, с. Ново-Успенське Полтавської округ та багато інших³.

Мешканці с. Богомолівка Кохнівського району, напевно, довго не погоджувалися на перейменування свого населеного пункту, бо за адміністративно-територіальним поділом на 1925 р. він ще значиться під цією назвою. Проте вже з 1928 р. зникає село, що згадувалося як с. Богомолівка Кременчуцької сотні Миргородського полку в писемних джерелах за 1730 р.⁴, натомість з’являється нова назва – Червонознам’янка (нині Кременчуцького району).

На підставі наведених у статті прикладів перейменування у 20-х рр. населених пунктів Полтавщини, що мали релігійну назву, можна зробити висновок про завзяття, з яким нова влада намагалась перервати традицію у цій символічній сфері. Причому перелік змінених ойконімів значно розширився у 40-х рр., що було закріплено змінами в адміністративно-територіальному поділі УРСР 1946 р. Зокрема тоді були перейменовані Попівки у Запорізькій, Сталінській (нині Донецька) та Сумській областях, а також Мечеті у Житомирській і Полтавській областях. Не поталанило й населеним пунктам з назвою, пов’язаною іменами святих у Станіславській (нині Івано-Франківська), Благовіщенням у Миколаївській та Одеській областях⁵.

Завдяки такій пропагандистській кампанії радянської влади наші містечка і села не лише втратили свої історичні, іноді надбані віками, назви, але й порушився зв’язок поколінь. Напевно тема визначення взаємозв’язку між численними перейменуваннями населених пунктів України, що проводились протягом радянського періоду її історії, та зміною національної самоідентифікації українців ще потребує детального дослідження. За відсутності національно-державницької ідеології як консолідуючого чинника суспільства, ідентифікаційної “невизначеності” українського соціуму та поширення практик маніпулювання суспільною свідомістю, необхідно проаналізувати досвід минулих перейменувань і враховувати прорахунки та здобутки.

¹ ДАПО, ф. Р-3872, оп. 1, спр. 988, арк. 114, 113.

² Там само, ф. Р-3932, оп. 1, спр. 30, арк. 12.

³ Там само, ф. Р-1503, оп. 1, спр. 150, арк. 329, 338.

⁴ *Барвинский В.А.* Генеральное следствие о маетностях Миргородского полка 1729-1730 г. // Труды Полтавской учёной архивной комиссии. – Полтава, 1912. – Вып. 9. – С. 139.

⁵ Українська РСР: Адміністративно-територіальний поділ на 1 вересня 1946 року. – К., 1947. – С. 1013, 999, 1018, 963.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012